

أثر الاجهزة التفاعلية بمركز الايكولوجيا في تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات

الصف التاسع الأساسي

دراسة ميدانية ضمن متطلبات مقرر مشكلات تدريس العلوم

إعداد:

شيخة الراجحية عفراء العبدلية

سلطان العلوي عبدالله العبري

إشراف الدكتور: سليمان البلوشي

قسم المناهج والتدريس

كلية التربية

جامعة السلطان قابوس

سلطنة عمان

٢٠١٦م

المقدمة

تعتبر مراكز التعليم الغير رسمي من المؤسسات التعليمية الهامة لخدمة المجتمع المحلي وهي مؤسسات مساندة للمؤسسات التعليمية الرسمية؛ نظرًا لدورها البارز والفعال في تحقيق العديد من الأهداف التعليمية التي يصعب تحقيقها في التعلم الرسمي بشكل كامل ومساهمتها في تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو تعلم العلوم، بالإضافة إلى لعبها أدوارا متعددة في تحقيق المتطلبات اللازمة لأجيال المستقبل (Bigelow, 2008)، وذلك من خلال ما تقدمه من شراكة مجتمعية تُسهم في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة، لقد اخذ بعض المربين يهتمون اهتماما جديا بالتعليم الغير رسمي في اطار نظرتهم المتغيرة والمتطورة للتربية و التعليم، فالتعليم والتربية بمفهومها الشامل لم تعد تنحصر في جدران قاعة الدرس، وما عادت عملية التعليم تقتصر على ما يلقيه المعلم على طلابه إلقاء ضمن اطار توجه تقليدي للتعليم، فكان من الضروري أن تمتد التربية خارج الجدران و الصفوف المدرسية لتستفيد من بيئات يمكنها أن تساهم في التربية والتعليم بشكل فعال ومن هذه البيئات المتاحف والحدائق والمراكز التعليمية والخدمية وغيرها (Gerber, Cavallo & Marek, 2001).

ويُعرف التعلم الغير رسمي بأنه تعلم اختياري يتم خارج الفصول الدراسية (Melber, 2000) ويشمل المتاحف والمراكز العلمية والحدائق والاحواض المائية وحدائق الحيوانات (Mc Comas ٢٠٠٦). ولقد أكدت الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم (NSTA) أن التعليم العلوم الغير رسمي يعمق ويعزز دراسة العلوم في التي تم في القاعات الدراسية، كما تشدد على أهمية ادماج فرص التعليم الغير رسمي لتعليم العلوم مثل الرحلات الميدانية والبرامج الخاصة لأنها تتيح فرصة الوصول إلى عالم خارج الفصول الدراسية، وهذه البرامج قد تكون محاضرات وورش عمل (Melber, 2000)، وتُبين البحوث أهمية التعلم غير الرسمي وأثره على الطلبة في القدرة على التذكر والاحتفاظ بالمعلومة بشكل أفضل مما هو عليه بعد

قراءة الكتب الدراسية (Melber, 2000)، كما تتنوع طرق الاستفادة من التعلم غير الرسمي في العلوم من خلال ما يُقدم في تلك البيئات من أشكال مختلفة لتعلم كالأجهزة التفاعلية والمجسمات والكائنات الحية وغيرها من مظاهر التعلم التي تتيح وتسمح للمتعلمين بالتفاعل المباشر معها؛ لذلك لا بد على المؤسسات التعليمية من الاهتمام بوضع برامج خاصة وأهداف مخطط لها حتى يتم الاستفادة من تلك البيئات التعليمية؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تحسين التحصيل الدراسي لدى للطلاب، وتعديل التصورات البديلة، وتنمية قدرات الطلاب على التفكير والابتكار، كما أنها ترفع من مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم وهذا ما أكدته العديد من الدراسات في مختلف أنحاء العالم منها دراسة

(Tudor, (etrescu, Gorghiu & Lupu, 2015)، وكذلك دراسة (Te-Yung, 2014)، ودراسة (Tudor, 2013)، والتي أوصت جميعها على ضرورة الدمج بين التعليم الرسمي والتعليم الغير رسمي ؛ نظرا لما تلعبه مراكز التعلم غير الرسمي من دور واضح في إكساب المتعلمين مهارات متنوعة مهارات ومختلفة من ضمنها مهارات البحث والاستقصاء واكتساب عمليات العلم، ومن بين المهارات التي يكسبها التعليم الغير رسمي ايضا للمتعلم مهارات التفكير الإبداعي وذلك من خلال ما تقدمه تلك المراكز من فرصة للتأمل بعمق، والتفكير بحرية، والقدرة على توليد وإيجاد افكار وحلول تتسم بالأصالة والملائمة (Antink- Mayer & Lederman, 2015) ويتم ذلك من خلال تنمية ميولهم، وهواياتهم، وزيادة شغفهم وحبهم للعلم والمعرفة، وتعميق المفاهيم والحقائق العلمية.

مشكلة الدراسة وسؤالها

في ضوء تحديات التسارع التكنولوجي، بات من الخطر بمكان أن تترك العملية التعليمية للمناهج الدراسية وحدها مع الاعتراف بأهمية ذلك؛ لأن التعليم بالشكل الرسمي لم يعد كافياً للوصول بالإنسان إلى مستوى الكفاية النوعية العلمية والتكنولوجية والتي تمكنه من المنافسة والبقاء تحت حضارة القرن الحادي

والعشرون (Gerber, Cavallo & Marek, 2001)، ويتحقق ذلك من خلال ربط المدرسة بالمجتمع المحيط واستخدام منظوماته في العملية التعليمية، والذي يتحقق بالتعلم غير الرسمي.

إن التعلم غير الرسمي يلعب دوراً مهماً في تعزيز تعلم العلوم، حيث يعتبر بمثابة الشرارة لإثارة اهتمام الطلاب بالعلوم ويوفر فرصاً لفهم أعمق وأوسع للمفاهيم العلمية ويشجع على استخدامها في البيئة الصفية، كذلك يعزز تقدير الطلاب للعلوم في المدرسة والحياة اليومية (Meredith, Fortner, Mullins, 1997). ويتضح هذا الفهم جلياً في المعايير القومية لتدريس العلوم في الولايات المتحدة (NSES)، حيث قامت بتزويد كل وحدة تعليمية بتعليمات توجه المعلم للتدريس غير الرسمي، على اعتبار أن المدرسة أحد مؤسسات المجتمع التي تتأثر بالمؤسسات الأخرى مثل الجامعات، والمراكز الطبيعية، والمتاحف والحدائق وغيرها (McComas, 2006).

ومما لا شك به أن التعلم غير الرسمي يساعد على التوعية الفنية والجمالية للطلاب من خلال إطلاق وتفجير طاقاتهم الإبداعية وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية التفكير الإبداعي لديهم (Bigelow, 2008)، حيث أنه يساعد الطالب على أن يمتلك قدرات إبداعية عديدة، ويتيح له فرصة للتخيل وعرض أفكاره بصورة مبدعة نظراً لما يمتلكه هذه المراكز العلمية من ظروف ومواقف تيسر الإبداع، حيث أن تفاعل الطالب مع مكونات هذه المراكز وأجهزتها التفاعلية يؤثر بشكل واضح في تفكيره بعد أن أثارت عاطفته ووجدانه وجوارحه، فنجده يعبر عن رؤيته وأفكاره (Jones, 1997).

ومما يلاحظه الباحثون في مدارسهم ومن واقع خبراتهم التدريسية، فإن مفهوم التعلم غير الرسمي لا يطبق بمعناه الحقيقي، حيث أن الرحلات التعليمية التي تُسَير من المدارس إلى مؤسسات المجتمع المختلفة، تكون أقرب للترفيه منها للتعليم، حيث أنها تفقد قيمتها الحقيقية بسبب قلة الوعي بدور التعلم الرسمي في تطوير العملية التعليمية وغيرها من الأسباب.

بناءً على ماتقدم، ونظراً لندرة الدراسات العربية بشكل عام والعمانية بشكل خاص في هذا الموضوع؛ أتت هذه الدراسة للكشف عن دور مركز الإيكولوجيا (أحد مؤسسات التعلم غير الرسمي) في

تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف التاسع. ويأمل الباحثون أن تعمل هذه الدراسة على تطوير العملية التعليمية وتفعيل دور مؤسسات التعلم غير الرسمي، ولذلك فإن هذه الدراسة ستحاول الإجابة على السؤال التالي:

ما أثر مركز الإيكولوجيا على تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف التاسع الأساسي؟

أهداف الدراسة

١- التحقق من فاعلية التدريس الغير رسمي في التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف التاسع الأساسي.

٢- تقصي أثر تفاعل طالبات الصف التاسع مع أجهزة مركز الايكولوجيا على التفكير الإبداعي.

أهمية الدراسة ومبرراتها

تكتسب الدراسة أهميتها من خلال:

١- تقصي أثر التعلم الغير رسمي في تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف التاسع في مادة العلوم.

٢- تقديم توصيات مقترحة للباحثين وصناع القرار حول أهمية التعلم الغير رسمي وأثره في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة.

أما مبررات الدراسة فتتمثل في:

١- ضعف مستوى التفكير الإبداعي لدى الطلبة.
٢- ندرة الدراسات العالمية والعربية وعدم توافر دراسات عمانية- على حد علم الباحثون-التي تستقصي دور مؤسسات التعليم غير الرسمي في تنمية التفكير الإبداعي.

٣- إعطاء مؤشر للقائمين على تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم عن أهمية مؤسسات التعليم غير الرسمي في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب مما يسهم في توجيهه للخطط التنموية وتحديد أولوياتها.

حدود الدراسة

تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

أ. حدود الموضوع

- موضوعات الطاقة والمادة والاحتباس الحراري لمنهج العلوم للصف التاسع الأساسي بسلطنة عمان.

- قياس مهارات التفكير الإبداعي (الطلاقة، والمرونة، و الأصالة).

ب. الحدود المكانية

طبقت الدراسة في مركز الإيكولوجيا التابع لشركة تنمية نقط عمان في العاصمة مسقط.

ج. الحدود الزمانية

طبقت الدراسة في صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠١٦.

د. الحدود البشرية

طالبات الصف التاسع الابتدائي بمدرسة أصيلة بنت قيس البوسعيدية.

متغيرات الدراسة

تتمثل متغيرات الدراسة في الاجهزة التفاعلية، والتفكير الأبداعي، وطالبات الصف التاسع.

مصطلحات الدراسة

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة:

التفكير الإبداعي Creative Cognition :

يعرف التفكير الإبداعي على انه "عملية عقلية يمر فيها الطالب بمراحل متتابعة، بهدف انتاج أفكار جديدة من خلال تفاعله مع المواقف التعليمية، وتتم في مناخ يسوده الاتساق والتآلف بين مكوناته" (اللقاني والجمل، ٢٠٠٣، ص ١٣١)، ويعرفه فريق البحث إجرائيا على أنه قدرة الطالب على تقديم أكبر قدر ممكن من الأفكار المختلفة، والمتنوعة، وغير الشائعة بحيث تكون قابلة للتحقيق من خلال مهارات التفكير الإبداعي (الطلاقة وتقاس بأكثر عدد ممكن من الأفكار، والمرونة تقاس بتنوع تلك الأفكار، والأصالة تقاس بندرة الأفكار وقلة شيوعتها)، ويقاس بالدرجة.

مركز الايكولوجيا:

مركز الايكولوجيا هو معرض لعامة الشعب العماني يستطيعون دخوله مجانا، وهو مركز علمي وعملي بشكل مكثف، حيث انه يتركز على توضيح انواع الطاقة المختلفة (الطاقة الحركية و طاقة الوضع والطاقة الشمسية والطاقة الكامنة في الرياح والامواج)، ويستطيع الزوار تشغيل وتجربة التصاميم المختلفة البسيطة منها والمعقدة لتوليد الطاقة وتحويلها من نوع لآخر، والهدف من المعرض هو زرع فكرة التنمية المستدامة لدى الزوار ذلك باستغلال انواع الطاقة المتواجدة في الطبيعة سواء كانت طاقه شمسية او طاقة الامواج كتوليد الكهرباء مثلا للمنازل، وحث الزوار على انشاء المشاريع التجارية لاستغلال هذه الطاقة، و التنبه لفكرة التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية و المحافظة عليها (موقع شركة تنمية عمان، ٢٠١٢).

الأجهزة التفاعلية:

هي اجهزة يتفاعل معها الطلاب والزوار بشكل عام بهدف توضيح طرق استغلال الطاقة الطبيعية مثل طاقة الرياح وطاقة المياه الجارية وطاقة الأشعة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية عوضا عن المحروقات الملوثة للبيئة (موقع شركة تنمية عمان، ٢٠١٢). ويعرف فريق البحث أجهزة التفاعل في مركز الإيكولوجيا اجرائيا بأنها معدات وأدوات تساعد الطالبات على توليد أفكار جديدة وإبداعية في مجال الطاقة والمادة.

الطريقة والإجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف التاسع بمحافظة مسقط، اما عينة الدراسة فتشمل

طالبات الصف التاسع في مدرسة أصيلة بن قيس البوسعيدية، ويبلغ حجم العينة ٣٠ طالبة.

أداة الدراسة

تم الاعتماد في اعداد هذه الأداة على أن تكون مماثلة لاختبار تورانس في قياس القدرة على

التفكير الإبداعي وهو المقياس الأشهر في هذا المجال حيث تم استخدامه في أكثر من ٢٠٠ دراسة

وترجمة على أكثر من ٣٤ لغة، ويتكون المقياس الذي استخدم لقياس التفكير الإبداعي في هذه الدراسة

من أربعة أسئلة لفظية (أنظر الملحق رقم 1) وفيما يلي وصف هذه الاسئلة:

السؤال الأول (الطاقة): يطلب فيه من المفحوص أن يقدم تصورات تهدف إلى إدراك أهمية شيء

ما (الطاقة) وتستغرق إجابة هذا السؤال ٥ دقائق.

السؤال الثاني (الاحتباس الحراري): يطلب فيه من المفحوص أن يقدم اقتراحات وافكار تهدف إلى

تطوير وتحسين شيء ما (نظافة البيئة) وتستغرق الإجابة على هذا السؤال ٥ دقائق.

السؤال الثالث (المادة): يطلب فيه من المفحوص أن يقدم تصورات للاختلافات والفروق

الموجودة بين ثلاث اشكال لشيء ما (حالات المادة) وتستغرق إجابة هذا السؤال ٥ دقائق.

السؤال الرابع (أشعة الشمس): يطلب فيه من المفحوص أن يقدم أكبر عدد من الأفكار حول

موضوع ما (استخدام الطاقة الشمسية) وتستغرق إجابة هذا السؤال ٥ دقائق.

إجراءات تطبيق الدراسة

بعد تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها، تم القيام بالإجراءات التالية:

١- زيارة ميدانية لمركز الإيكولوجيا بشركة تنمية نفط عمان بهدف التعرف على أركانه، وهو مركز تعليمي يهدف إلى توعية الزوار بقضايا البيئة وكيفية صونها، من خلال توضيح أثر ممارسات البشر على كوكب الأرض، ويتعرف الزائر أيضا على موارد الطاقة المستدامة التي يمكن تسخيرها لمستقبل أفضل، ويتألف المركز من ثلاث أقسام رئيسية هي: برج الطاقة، ورحلة الطاقة، وعالم أفضل فحياة أفضل (شركة تنمية عمان، ٢٠١٥).

٢- إعداد أداة الدراسة، وهي اختبار التفكير الإبداعي، والتأكد من صدقها وذلك بعرضها على المحكمين.

٣- الحصول على الموافقة الرسمية من كلية التربية بجامعة السلطان قابوس لتسهيل مهمة الباحثين في تطبيق الدراسة بمركز الإيكولوجيا.

٤- التنسيق مع مركز الإيكولوجيا لاختيار الوقت الملائم لتطبيق الدراسة.

٥- تحديد عينة الدراسة والتي تكونت من ٣٠ طالبة من الصف التاسع الأساسي بمدرسة أصيلة بنت قيس، تم تقسيمها بشكل عشوائي إلى ١٠ مجموعات بواقع ٣ طالبات لكل مجموعة.

٦- التنسيق مع المعلمة المرافقة للطالبات في الرحلة بتطبيق الاختبار القبلي أثناء سيرهن إلى مركز الإيكولوجيا في اليوم المحدد، لاستغلال وقت الطالبات في الطريق، وإعطائها التعليمات اللازمة لتطبيق الاختبار.

٧- تطبيق الدراسة في يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٤/٢٠١٦، بدأ اليوم بتطبيق الاختبار القبلي للطالبات من قبل الأستاذة المرافقة، عائشة العبدلي، حسب التعليمات المتفق عليها، ثم استقبل الأستاذ حمد البطاشي (أمين مركز الإيكولوجيا) الطالبات، وصاحبهن أثناء جولتهن بين أركان المركز لمدة ساعة تقريبا، بعدها قام الباحثون بتطبيق الاختبار البعدي، في نفس مجموعات الطالبات وبنفس التعليمات المحددة.

٨- اختيار ورقة اختبار بشكل عشوائي، وقيام الباحثون بترميز إجابات المجموعة بشكل فردي، ومن ثم مناقشة ترميز كل باحث للتوصل إلى نسبة الاتفاق بين الباحثين في الترميز وكانت نسبة الاتفاق بينهم ٨٠,٥%.

٩- تقسيم الأسئلة بين الباحثين، بحيث يقوم كل باحث بتحليل سؤال في جميع الأوراق للتطبيقين القبلي والبعدي، وذلك لحساب درجة الطلاقة والمرونة والأصالة والقدرة الكلية لكل مجموعة.

١٠- استخلاص النتائج ومناقشتها.

١١- كتابة التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.

صعوبات تطبيق الدراسة

١- عدد توفر أجهزة كافية لبعض المواضيع مثل موضوع جزئيات وحالات المادة.

٢- المدة الزمنية بين تطبيق الاختبار القبلي والبعدي لم تكون طويلة؛ وذلك لإن الطالبات لم يستغرقن سوى ساعة واحدة فقط في رؤية الأجهزة التفاعلية والتفاعل معها، مما قد يؤثر على إجابتهن في الاختبار البعدي.

إجراءات ترميز وتحليل البيانات

قام أعضاء فريق الدراسة بتصنيف إجابات إحدى أوراق الاختبار إلى فئات وتم حساب نسبة الاتفاق بين المحللين حيث بلغت (٨٠,٤٩%) كما يتضح في المرفق (٢). بعد ذلك تم توزيع الأسئلة الأربعة على أعضاء الفريق بحيث يقوم كل عضو بحساب الطلاقة والمرونة والأصالة لكل اختبار. تم حساب الطلاقة من خلال قياس عدد الإجابات الصحيحة واستبعاد الاجابات الغير صحيحة كمثال على هذه الاجابات ما جاءت في السؤال الثاني: تناول أكل صحي ومفيد، التقليل من الشوي، الحرارة الناتجة عن الحفر، التقليل من التدخين. كذلك تم استبعاد بعض اجابات السؤال الثالث مثل: الغازية متجددة والصلبة والسائلة غير متجددة، الصلبة والسائلة اكثر استعمالا والغازية أقل استعمالا، استعمال أحماض

للكشف عن نوعها. وأيضا تم حساب المرونة بقياس عدد الفئات المحددة لتصنيف الإجابات، وتم ترميز الفئات أبجديا. والجدول (١) يوضح عدد الفئات مع مثال على كل فئة منها تبعا لكل سؤال.

الجدول (١)

الفئات التي صنفنا الإجابات لها مع الأمثلة تبعا لكل سؤال

رقم السؤال	نص السؤال	الفئات	الأمثلة
١	ماذا سيحدث لو لم يكن في الكون طاقة؟	(أ) استخدامات الطاقة	لن تكون هناك كهرباء، تنقية مياه البحر، المصابيح لن تعمل
		(ب) انواع الطاقة	الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهرومغناطيسية، الطاقة الشمسية
		(ج) الحياة	لن نستطيع العيش بسهولة، لن يستطيع الانسان العمل، تكون الحياة بدائية وتعتمد على مواد صعبة
		(د) التطور (الاكتشافات)	لن تخرج الروبوتات الحديثة، لن تكون هناك تقنيات حديثة
		(هـ) الثروات	يقل النفط، يقل استخراج الثروات من البيئة
		(و) العالم	سيحدث خلل في العالم، سوف يكون العالم مظلم
٢	طلب منك تقديم اقتراحات للتقليل من التلوث وظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة من زيادة معدل حرق النفط اكتب أكبر عدد من الاقتراحات	(أ) بدائل الطاقة	استخدام طاقة الرياح
		(ب) التشجير	زيادة زراعة الاشجار
		(ج) إعادة التدوير	استغلال المخلفات التي ترمى في القمامة وإعادة تصنيعها
		(د) التقنية والآلات الصديقة البيئة	الاعتماد على السيارات الكهربائية

	(هـ) الأنظمة والقوانين	وضع قوانين صارمة لرمي المخلفات
	(و) تطور الكائنات المحللة	تطوير كائنات محللة للقمامة
٣	(أ) حركة الجزيئات	تتحرك جزيئات المادة الصلبة حركة اهتزازية، وجزيئات المادة السائلة تتحرك حركة انتقالية
	(ب) حالات المادة	المادة الصلبة مثل الخشب والمادة السائلة مثل الماء والمادة الغازية مثل الهيدروجين
	(ج) خصائص المادة	الغازات تنتشر بسرعة
	(د) تماسك وتباعد الجزيئات	جزيئات المادة الصلبة متقاربة فيما بينها
٤	(أ) فوائد صحية	الحصول على فيتامين د
	(ب) صناعة أشعة	سيارات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية
	(ج) بيئة	تستخدمها النباتات في عملية التمثيل الضوئي
	(د) أنشطة حياتية	تجفيف الملابس
	(هـ) ترفيه	انشاء حدائق ذات اضاءات ملونة (ضوء الشمس)

كذلك تم حساب الأصالة بقياس عدد الاجابات الجديدة والغير شائعة التي تعطيها المجموعة،

بحيث تم تحديد درجة الأصالة بناء على مدى تكرارها بالنسبة لإجابات المجموعات الأخرى، وأيضاً تم

مراعاة حساب عدد الأفكار (التكرارات) في كل فئة، وتم توزيع الدرجات للإجابات حسب الجدول (٢).

الجدول (٢)

توزيع الدرجات لمهارة الأصالة تبعا لنسبة تكرار الإجابة

نسبة الإجابة	تكرار	٥% فأكثر	٤%	٣%	٢%	١% وأقل
الدرجة	صفر	١	٢	٣	٤	

وتم حساب القدرة الكلية للإبداع بجمع درجات الطلاقة، والمرونة، والأصالة، التي حصلت عليها كل مجموعة في الاختبار (جميع الأسئلة الأربعة).

صعوبات تطبيق الدراسة

١- عدد توفر أجهزة كافية لبعض المواضيع مثل موضوع جزئيات وحالات المادة.

٢- المدة الزمنية بين تطبيق الاختبار القبلي والبعدي لم تكون طويلة؛ وذلك لإن الطالبات لم

يستغرقن سوى ساعة واحدة فقط في رؤية الأجهزة التفاعلية والتفاعل معها.

رقم	الاختبار القبلي الطلاقة	متوسط الاختبار القبلي المرونة	متوسط الاختبار القبلي الأصالة	متوسط
-----	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------

نتائج الدراسة

تحدد سؤال البحث الحالي كالتالي:

ما أثر الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا على تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف التاسع الأساسي؟

للإجابة على هذا السؤال تم تحليل إجابات الطالبات على أسئلة اختبار التفكير الإبداعي القبلي والبعدي

(مرفق ١) وذلك تبعا للطلاقة، والمرونة، والأصالة.

ويوضح الجدول (٣) درجات اختبار مهارات التفكير الإبداعي القبلي (الطلاقة، والمرونة، والأصالة) لكل

سؤال من الأسئلة الأربعة.

الجدول (٣)

درجات اختبار مهارات التفكير الإبداعي القبلي (الطلاقة، والمرونة، والأصالة) للأسئلة الأربعة

والمتوسط الحسابي لها.

	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	س ١	س ٢	س ٣	س ٤
١	٨	٦	١١	٧	٣	٣	٣	٢	٣	٣	٣	٢	٨	٦	١١	٧
٢	١٠	٨	٧	١٢	٢	٥	٣	٤	٢	٥	٣	٤	١٠	٨	٧	١٢
٣	٤	١٠	١٠	١٤	٣	٣	٣	٤	٣	٣	٣	٤	٤	١٠	١٠	١٤
٤	١٥	٨	٤	١٦	٤	٥	٢	٤	٤	٥	٢	٤	١٥	٨	٤	١٦
٥	١٦	١٦	١٤	١٣	٣	٥	٢	٤	٣	٥	٢	٤	١٦	١٦	١٤	١٣
٦	١٠	٧	٧	٩	٣	٤	٢	٤	٣	٤	٢	٤	١٠	٧	٧	٩
٧	١١	٩	٦	٩	٣	٥	٢	٢	٣	٥	٢	٢	١١	٩	٦	٩
٨	٤	٥	٩	٥	٢	٣	٣	١	٢	٣	٣	١	٤	٥	٩	٥
٩	٩	٥	٨	١٠	٣	٤	٢	٣	٣	٤	٢	٣	٩	٥	٨	١٠
١٠	١٢	١٦	١٠	١٢	٤	٥	٤	٤	٤	٥	٤	٤	١٢	١٦	١٠	١٢
المجموع	٩٩	٩٠	٨٦	١٠٧	٣٠	٤٢	٢٦	٣٢	٣٠	٤٢	٢٦	٣٢	٩٩	٩٠	٨٦	١٠٧

أما درجات الأسئلة الأربعة لمهارات التفكير الإبداعي في الاختبار البعدي (الطلاقة، والمرونة، والأصالة) يوضحها الجدول (٤) وتم حساب المتوسط الحسابي لدرجة كل مجموعة في كل مهارة عن طريق جمع الدرجات في الأسئلة الأربعة وقسمتها على عدد الأسئلة.

الجدول (٤)

درجات الاختبار البعدي لمهارات التفكير الإبداعي (الطلاقة، والمرونة، والأصالة) للأسئلة

الأربعة والمتوسط الحسابي لها

رقم المجموعة	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	متوسط الطلاقة	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	متوسط المرونة	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	متوسط الأصالة
١	١٢	٥	٧	١١	٨.٧٥	٤	٣	٣	٤	٣.٥٠	٣٤	١٤	٠	٢٦	١٨.٥٠
٢	١٢	١٥	٩	١٧	١٣.٢٥	٢	٤	٣	٤	٣.٢٥	٦	٨	٠	١٧	٧.٧٥
٣	٨	٩	٧	١٥	٩.٧٥	٤	٤	٣	٤	٣.٧٥	١٦	٨	٠	١٧	١٠.٢٥
٤	١٢	١٠	٣	١٦	١٠.٢٥	٣	٣	٢	٤	٣.٠٠	١٢	١٠	٠	٢٨	١٢.٥٠
٥	١٧	١٥	١٠	١٩	١٥.٢٥	٣	٥	٣	٤	٣.٧٥	٦	٩	٠	٢١	٩.٠٠
٦	٨	١٠	٧	١١	٩.٠٠	٤	٤	٢	٣	٣.٢٥	٢٤	٧	٠	٢٣	١٣.٥٠
٧	١٠	٦	٤	٧	٦.٧٥	٣	٤	٢	١	٢.٥٠	٢٢	٨	٠	١٠	١٠.٠٠
٨	٨	٨	٩	٨	٨.٢٥	٣	٤	٣	٢	٣.٠٠	١٢	٨	١٢	١٤	١١.٥٠
٩	١٠	٨	٦	١١	٨.٧٥	٣	٣	٢	٢	٢.٥٠	٢٦	١٠	٠	٣٣	١٧.٢٥
١٠	١٥	١٨	٦	١٧	١٤.٠٠	٤	٦	٢	٤	٤.٠٠	٢٦	١١	٠	٣٠	١٦.٧٥
المجموع	١١٢	١٠٤	٦٨	١٣٢	١٠٤.٠٠	٣٣	٤٠	٢٥	٣٢	٣٢.٥٠	١٨٤	٩٣	١٢	٢١٩	١٢٧.٠٠

ومن الجدول (٣) والجدول (٤) تم إنشاء رسومات تخطيطية للمقارنة بين درجات الاختبار القبلي

تخطيطيا للفرق بين الاختبار القبلي والبعدي في مهارة الطلاقة تبعا لكل سؤال من أسئلة الاختبار.

شكل (١)

تمثيل بياني للفرق بين الاختبار القبلي والبعدي في مهارة الطلاقة تبعا لكل سؤال

بينما يوضح الشكل (٢) رسما تخطيطيا للفرق بين الاختبار القبلي والبعدي في مهارة المرونة تبعا

لكل سؤال من اسئلة الاختبار.

شكل (٢)

تمثيل بياني للفرق بين الاختبار القبلي والبعدي في مهارة المرونة تبعا لكل سؤال

كذلك يوضح الشكل (٣) رسماً تخطيطياً للفرق بين الاختبار القبلي والبعدي في مهارة الأصالة تبعاً لكل سؤال من أسئلة الاختبار.

شكل (٣)

تمثيل بياني للفرق بين الاختبار القبلي والبعدي في مهارة الأصالة تبعاً لكل سؤال

وتم جمع درجات الأصالة والمرونة والطلاقة لكل مجموعة في كلا الاختبارين القبلي والبعدي كما

يتضح في الجدول (٥).

الجدول (٥)

مجموع درجات اسئلة الاختبار القبلي والبعدي تبعا لمهارات التفكير الإبداعي

رقم المجموعة	درجات الاختبار القبلي			درجات الاختبار البعدي		
	الطلاقة	المرونة	الأصالة	الطلاقة	المرونة	الأصالة
١	٣٢	١١	٥٣	٣٥	١٤	٩٦
٢	٣٧	١٤	٥٣	٣١	١٣	٥٣
٣	٣٨	١٣	٤٩	٤١	١٥	٣٩
٤	٤٣	١٥	٤٦	١٢	١٢	٤١
٥	٥٩	١٤	٥٠	١٥	١٤	٦١
٦	٣٣	١٣	٢٣	١٣	١٣	٣٦
٧	٣٥	١٢	٢٥	١٠	١٢	٢٧
٨	٢٣	٩	٤٧	١٢	٩	٣٣
٩	٣٢	١٢	٣١	١٠	١٢	٣٥
١٠	٥٠	١٧	٥٧	١٦	١٧	٥٦
المجموع	٣٨٢	١٣٠	٤٣٤	١٣٠	١٣٠	٤١٦

وللإجابة على سؤال الدراسة في معرفة أثر تفاعل الطالبات مع الأجهزة التفاعلية في مركز

الإيكولوجيا على التفكير الإبداعي سيتم المقارنة بين نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتي تم تلخيصها كما

يتضح في الجدول (٦) وكذلك تم حساب المتوسط الحسابي العام عن طريق قسمة ناتج المتوسط لكل

مهارة في الجدول (٣) والجدول (٤) على ١٠.

الجدول (٦)

درجات كل من مهارة (الطلاقة، والمرونة، والأصالة، والقدرة الكلية للإبداع) والمتوسط الحسابي لها

والفرق بينها في الاختبار القبلي والبعدي

درجة المهارة في الاختبار البعدي - درجة المهارة في الاختبار القبلي	الاختبار البعدي			الاختبار القبلي		
	المتوسط الحسابي للمجموعات	الدرجة	المهارة	المتوسط الحسابي للمجموعات	الدرجة	المهارة
٣٤	١٠.٤٠	٤١٦	الطلاقة	٩.٥٥	٣٨٢	الطلاقة
٠	٣.٢٥	١٣٠	المرونة	٣.٢٥	١٣٠	المرونة
٧٤	١٢.٧٠	٥٠٨	الأصالة	١٠.٨٥	٤٣٤	الأصالة
١٠٨	٢٦.٣٥	١٠٥٤	القدرة الكلية للإبداع	٢٣.٦٥	٩٤٦	القدرة الكلية للإبداع

ويوضح شكل (٤) رسم بياني لمقارنة نتائج الاختبار القبلي بالاختبار البعدي تبعا لكل مهارة (الطلاقة، والمرونة، والأصالة، والقدرة الكلية للإبداع)

شكل (٤)

رسم بياني لمقارنة نتائج الاختبار القبلي بالاختبار البعدي

وفيما يلي مناقشة نتائج كل مهارة من مهارات التفكير الإبداعي، والتي تم قياسها في الدراسة الحالية:

● **الطلاقة:** ويقصد بها إنتاج عدد كبير من الأفكار أو التصورات في وحدة زمنية محددة، أي سهولة توليد الأفكار بسرعة (عيسى، ٢٠١٠)، وتشير نتائج الدراسة الحالية إلى ارتفاع درجة الطلاقة في الاختبار البعدي حيث بلغ المتوسط لها (10.40) بينما كانت في الاختبار القبلي (9.55)، مما يدل على أن تفاعل الطالبات مع الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا أدى إلى زيادة عدد الأفكار لديهن.

● **المرونة:** ويقصد بها القدرة على تغيير زاوية التفكير، وتوليد أفكار متنوعة تغاير الأفكار المتوقعة لدى الفرد (صوافطة، ٢٠٠٨)، وتشير نتائج الدراسة الحالية إلى عدم وجود أثر للأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا على المرونة حيث جاء الاختبار القبلي والبعدي بنفس الدرجة (١٣٠) في مهارة المرونة. ويفسر الباحثين ذلك بأنه تطورت الأفكار بعد تفاعل الطالبات مع الأجهزة مما أدى إلى زيادة عدد الإجابات ولكن مع توزع الأفكار الجديدة على فئات جديدة.

فقد ظهر في السؤال الأول فئتان جديدتان في الاختبار البعدي هما الثروات وأنواع الطاقات، ومثال على إجابات الطالبات في فئة الثروات (سوف يقل النفط، وسيقل استخراج الثروات من البيئة)، أما في فئة أنواع الطاقات فمثال عليها (الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهرومغناطيسية، الطاقة الشمسية)، وكلا الفئتان متعلقتان بأكثر المواضيع التي تناولتها الأجهزة التفاعلية في مركز الإيكولوجيا.

بينما في السؤال الثاني ظهرت فئة واحدة جديدة وهي تطور الكائنات المحللة ومثال عليها تطوير كائنات محللة للقمامة.

كذلك في السؤال الرابع ظهرت فئة واحدة وهي الترفيه مثل فكرة إنشاء حدائق ذات اضاءات ملونة باستخدام ضوء الشمس.

أما في السؤال الثالث فلم تظهر أي فئات جديدة وقد يعود ذلك بسبب توفر جهاز واحد فقط في المركز والذي متعلق بموضوع حركة الجزيئات في حالات المادة المختلفة ويقدم معلومات بسيطة وغير مباشرة، فكانت إجابات الطالبات في كلا الاختبارين حول نفس الفئات ونفس الأفكار والتي تدور جميعها على ما تم دراسته في المناهج المدرسية.

- الأصالة: وتعني قدرة الفرد على إنتاج أفكار جديدة وغير شائعة (السرور، ٢٠٠٥)، وتشير الدراسة الحالية إلى ارتفاع درجة الأصالة في الاختبار البعدي مقارنة بالاختبار القبلي، حيث بلغت الدرجة في الاختبار البعدي بمقدار (٥٠٨) بينما جاءت في الاختبار القبلي بمقدار (٤٣٤)، ومقدار الارتفاع يقدر ب(٧٤ درجة)، ويمكن تفسير ذلك أن تفاعل الطالبات مع الأجهزة التفاعلية أطلق لديهن العنان للخيال والعقل للإتيان بفكرة نادرة، يوضح الجدول (٧) نماذج لأفكار نادرة تبعا لكل سؤال.

الجدول (٧)

أمثلة على أفكار نادرة تبعا لكل سؤال

نص السؤال	الأمثلة
١- ماذا سيحدث لو لم يكن في الكون طاقة؟	- لن يكون هناك بدائل عن النفط. - سيصبح العالم في ازمان كبيرة بسبب عدم توفر الطاقة. - يقل استخراج الثروات من البيئة.

<ul style="list-style-type: none"> - لن تدور الأرض لعدم وجود طاقة حركية. - لن تخرع الروبوتات. - لن توجد محطات تحلية المياه. 	
<ul style="list-style-type: none"> - تطوير كائنات محللة للقمامة - تخصيص أماكن لحرق المخلفات. - تطوير فترات السيارات بحيث تعمل على تنقية الدخان. - تنظيم الطرقات بشكل يقلل من الازدحام وبالتالي يقلل من حرق الوقود. - إدخال دروس عن الاحتباس الحراري في المناهج الدراسية. 	<p>٢- طلب منك تقديم اقتراحات للتقليل من التلوث وظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة من زيادة معدل حرق النفط اكتب أكبر عدد من الاقتراحات.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ذكر أمثلة مختلفة على حالات المادة. - كلما زادت الطاقة زادت حركة الجزيئات. - المواد السائلة لها انسيابية عالية وتكون مائعة. 	<p>٣- تخيل أن لديك مجهر دقيق جدا يكشف حركة جزيئات المواد، اكتب في نقاط كيف ستفرق بين المادة الصلبة والسائلة والغازية؟</p>
<ul style="list-style-type: none"> - استخدامها كطاقة بديلة لمختلف وسائل النقل. - استخدام الطاقة الشمسية في المصانع وإنتاج الكهرباء بدلا من النفط لكي يقلل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. - استخدامها في تشغيل آلات الحاسبة والساعات. - استخدامها في تحلية المياه. - استخدامها للطبخ. 	<p>٤- اكتب أكبر عدد ممكن من الأفكار لاستخدام أشعة الشمس؟</p>

وبشكل عام نلاحظ ارتفاع القدرة الكلية للإبداع لدى طالبات الصف التاسع بعد تفاعلهم مع

الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا، حيث ارتفعت درجة الاختبار البعدي مقارنة بالاختبار القبلي بمقدار

١٠٨ درجات.

ملخص لأهم نتائج الدراسة

- الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا تنمي مهارة الطلاقة لدى طالبات الصف التاسع الأساسي.
- الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا تؤثر على مهارة المرونة لدى طالبات الصف التاسع الأساسي فظهرت في الاختبار البعدي فئات جديدة لم تظهر في الاختبار القبلي.
- الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا تعمل على تنمية مهارة الأصالة لدى طالبات الصف التاسع الأساسي.
- الأجهزة التفاعلية بمركز الإيكولوجيا لها تأثير واضح على تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف التاسع الأساسي.

التوصيات

استنادا إلى نتائج البحث، يوصي الباحثون بما يأتي:

- ١- تفعيل التعلم غير الرسمي في المناهج الدراسية؛ وذلك بإلزام المدارس بتنسيق رحلات تعلم غير رسمي للمراكز العلمية المختلفة وفق ما يلائم المناهج.
- ٢- وضع أهداف محددة ومدرسة وبرامج مخصصة للاستفادة من بيئات التعلم غير الرسمي بحيث تجمع بين الترفيه والتعلم.
- ٣- زيادة الوعي لدى المعلمين والمعلمات بأهمية بيئات التعلم غير الرسمي في زيادة دافعية الطلبة للتعلم.
- ٤- نشر ثقافة التعلم غير الرسمي بين أولياء الأمور لحث ابنائهم على الاستفادة من هذه البيئات الخصبة للتعلم.

- ٥- التعاون بين المدارس والمراكز العلمية لإنجاح الزيارات وتحقيق الغاية المنشودة من تلك الزيارات وعمل أوراق عمل ومسابقات وغيرها من الأنشطة لزيادة حب العلم والمعرفة لدى الطلبة.
- ٦- تصميم كتيبات تحتوي على أنشطة بحيث يتم توزيعها على الطلبة ويطلب منهم الإجابة عليها أثناء تجوالهم في المركز وإقامة سحوبات لجوائز بشكل دوري للطلبة المتميزين في الأداء.
- ٧- زيادة عدد الأجهزة المتعلقة بموضوع اختلاف الجزيئات بين المواد.
- ٨- إنشاء مراكز للتعليم غير الرسمي في جميع محافظات السلطنة.

المقترحات

- ١- إجراء دراسة مماثلة في مراحل دراسية أخرى.
- ٢- إجراء دراسات لقياس مهارات أخرى كالتفكير الناقد وغيرها.
- ٣- إجراء دراسات شبه تجريبية كدراسة حول أثر التعلم غير الرسمي على التحصيل الدراسي.
- ٤- الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجريت على التعلم غير الرسمي.
- ٥- تطبيق مثل هذه الدراسات على الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ٦- إجراء دراسة حول أثر تفاعل الطلبة مع الأجهزة التفاعلية في مركز الإيكولوجيا على معالجة المفاهيم البديلة.

قائمة المراجع العربية والأجنبية

أولاً: المراجع العربية

- الحكاك، وجدان (٢٠١٠). بناء اختبار القدرة على التفكير الإبداعي اللفظي لدى طلبة جامعة بغداد.
- مجلة البحوث النفسية والتربوية. ٢٦، ٢٠٠-٢٣٩.
- السرور، ناديا (٢٠٠٥). مقدمة في الإبداع. عمان، الأردن: دار دبينو للنشر والتوزيع.

الشحيمية، أحلام (٢٠١٥). أثر استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في تنمية التفكير الإبداعي وتحصيل العلوم لدى طلبة الصف الثالث الأساسي. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس. سلطنة عمان.

شركة تنمية نفط عمان (٢٠١٢). مركز الإيكولوجيا. تم استرجاعه بتاريخ: ٢٠١٦/٤/٣٠ من موقع:

<http://www.pdo.co.om/ar/Pages/EcOman.aspx>

صوافطة، وليد (٢٠٠٨). تنمية مهارات التفكير الإبداعي واتجاهات الطلبة نحو العلوم. عمان، الأردن: دار الثقافة.

عيسى، حسن (٢٠١٠). سيكولوجية الإبداع بين النظرية والتطبيق. عمان، الأردن: دار الفكر ناشرون وموزعون.

اللقاني، أحمد، والجمال، علي (٢٠٠٣). معجم المصطلحات التربوية والمعرفية في المناهج وطرق التدريس. ط٣، القاهرة، مصر: عالم الكتب.

ثانيا: المراجع الأجنبية

Antink-Mayer, A., & Lederman, N. G. (2015). Creative cognition in secondary science: An exploration of divergent thinking in science among adolescents. **International Journal of Science Education**, 37 (10), 1547-1563.

Bigelow, M. (2008). **Informal science education**. Retrieved April 25, 2016 from: <http://nstacommunities.org/blog/2008/08/06/informal-science-education/>

Gerber, B. L., Cavallo, A. L., & Marek, E. A. (2001). Relationships among Informal Learning Environments, Teaching Procedures and Scientific

- Reasoning Ability. **International Journal Of Science Education**, 23(5), 535-49.
- Jones, L. S. (1997). Opening doors with informal science: Exposure and access for our underserved students. **Science Education**, 81(6), 663-677.
- McComas, W. F. (2006). Science teaching beyond the classroom. **Science Teacher**, 73(1), 26-30.
- Melber, L.(2000). Tap into informal science learning. **Science Scope**, 28-31.
- Meredith, J. E. , R. W. Fortner, and G. W. Mullins. 1997. A model of affect in nonformal education. **Journal of Research in Science Teaching**, 34(8): 805–818.
- Sener, N., Türk, C., & Tas, E. (2015). Improving science attitude and creative thinking through science education project: A design, implementation and assessment. **Journal Of Education And Training Studies**, 3(4), 57-67.
- etrescu, A. M., Gorghiu, G., & Lupu, R. A. (2015). **Non-formal Education-Frame for Responsible Research and Innovation Demarches**. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 180, 682-687
- Tudor, S. L. (2013). **Formal–non-formal–informal in education**. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 76, 821-826.
- Te-Yung, C. (2014). **Problems and Strategies for Improving the Non-formal Learning Accreditation System in Taiwan**. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 142, 578-585.

الملحقات

مرفق (١)

اختبار التفكير الإبداعي اختبار التفكير الإبداعي

أسماء الطلاب:.....
رقم المجموعة:.....
الصف الدراسي:.....
الجنس: ولد / بنت
تاريخ إجراء الاختبار: / /

عزيزي الطالب: الاختبار الذي بين يديك اختبار التفكير الإبداعي، يهدف إلى معرفة كم عدد الأفكار التي يمكن أن تأتي بها. عليك أن تقوم بحل ٤ أسئلة مختلفة، ولكل سؤال وقته المحدد، لذلك حاول أن تستخدم وقتك جيداً. ستجد العمل ممتعاً، فحاول أن تفكر في أفكار غير مألوفة، وتعتقد أن أحداً لم يفكر بها من قبل. ليست هنالك إجابات صحيحة أو خاطئة، كما أنك غير محاسب على الأخطاء الإملائية. فقط استمطر مخيلتك وفكر في أفكار مثيرة للاهتمام.

تعليمات الاختبار:

- اقرأ كل سؤال جيداً لكي تعرف المطلوب منه.
- لكل جزء من الاختبار زمن محدد.
- حاول أن تفكر في أكبر عدد ممكن من الإجابات التي لا يمكن أن يفكر بها زملائك.
- لا تقلب أي صفحة ولا تبدأ حتى يؤذن لك.

نرجو لك عملاً ممتعاً،،،

جدول تسجيل درجات استجابات الطلبة

المجموع	س ٤	س ٣	س ٢	س ١	
					الطلاقة
					المرونة
					الأصالة
					الدرجة الكلية

١- ما ذا سيحدث لو لم يكن في الكون طاقة؟ اكتب أكبر عدد من الأفكار (٥دقائق)

- -١
- -٢
- -٣
- -٤
- -٥
- -٦
- -٧
- -٨
- -٩
- -١٠
- -١١
- -١٢
- -١٣
- -١٤
- -١٥
- -١٦
- -١٧
- -١٨
- -١٩

٢- طُلب منك تقديم اقتراحات للتقليل من التلوث وظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة من زيادة معدل حرق

النفط، اكتب أكبر عدد من الإقتراحات. (٥ دقائق)

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦-
- ٧-
- ٨-
- ٩-
- ١٠-
- ١١-
- ١٢-
- ١٣-
- ١٤-
- ١٥-
- ١٦-
- ١٧-
- ١٨-

٣- تخيل أن لديك مجهر دقيق جدا يكشف حركة الجزيئات في المواد، أكتب في نقاط كيف ستفرق بين

(٥ دقائق)

المادة الصلبة والسائلة والغازية؟

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦-
- ٧-
- ٨-
- ٩-
- ١٠-
- ١١-
- ١٢-
- ١٣-
- ١٤-
- ١٥-
- ١٦-
- ١٧-
- ١٨-

٤- اكتب أكبر عدد ممكن من الأفكار لاستخدام أشعة الشمس؟ (٥ دقائق)

- -١
- -٢
- -٣
- -٤
- -٥
- -٦
- -٧
- -٨
- -٩
- -١٠
- -١١
- -١٢
- -١٣
- -١٤
- -١٥
- -١٦
- -١٧
- -١٨
- -١٩

مرفق (٢)

الجدول (٨)
حساب نسبة الثبات لأداة الاختبار

السؤال	تصنيف الإجابات إلى مجموعات (المرونة)			
	عبدالله	سلطان	عفراء	شيخة
الأول	الحياة المصانع	الطاقة والصناعة الطاقة والرفاهية الطاقة	صناعة حياة ضوء	أنواع الطاقة استخدامات الطاقة العيش (الحياة)
الثاني	المصانع ومخلفاتها القوانين	القوانين بدائل الحصول على الكهرباء طرق تشغيل الآلات والمصانع	مخالفات مصانع حملات توعية سيارات	إعادة التدوير موقع المصانع القوانين التوعية الصناعات
الثالث	حركة الجزيئات خصائص المواد	حركة الجزيئات المسافات البيئية الانتشار الانسيابية	حركة الجزيئات أمثلة	حركة الجزيئات الأمثلة
الرابع	الزراعة الصناعة التدفئة الحياة	الصناعة الزراعة التدفئة توفر الكهرباء النقل البيئة	صناعة زراعة أنشطة حياتية حماية	الطاقة استخدامات المنزل الفوائد الصحية الكائنات الحية (البيئة)
	متوسط نسبة الثبات			
	%٨٠,٤٩			